

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE
AMEDEO AVOGADRO

Scuola di Medicina

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE

Corso di Laurea in Biotecnologie

Tesi di Laurea

**“Applicazioni delle nanotecnologie nel campo degli Smart
Textile in ambito biomedico”**

Relatore:

Prof.ssa Francesca UBERTI

Candidato:

Mingardi SOFIA

Matricola 20036008

INDICE

Abstract	1
1. Introduzione	2
1.1 La Nanoscienza.....	2
1.1.1 Concetto di Nanotecnologie	2
1.2 Applicazione delle Nanotecnologie: lo sviluppo dei Nanomateriali.....	3
1.2.1 I biomateriali.....	5
2. Gli Smart Textile	9
2.1 Tessuti intelligenti e loro proprietà	9
2.2 Tecnologie abbinate agli Smart Textile	13
2.3 Applicazioni degli Smart Textile.....	16
3. Approfondimento sull'utilizzo di Smart Textile in ambito biomedico.....	19
3.1. Studi sulla somministrazione transdermica di farmaci.....	19
3.1.1 Cerotti bioceramici per la somministrazione di insulina.....	22
3.2 Smart textile in ambito cardiaco	23
Conclusioni	26
Bibliografia.....	27

Abstract

Le nanotecnologie negli ultimi decenni hanno trovato ampio margine di applicazione non solo nella medicina ma anche nella vita quotidiana. Infatti, secondo diversi studi, modificare determinati materiali in nanostrutture porta vantaggi in qualità di nuove prestazioni specifiche o per trasferire nuove proprietà ad un materiale oltre ai cambiamenti dovuti alla nanoscala. Uno dei principali campi di applicazione è la medicina, meglio chiamata nanomedicina la quale si occupa di indagare il corpo umano a livello cellulare, che insieme alla nanoscienza, si occupano di trattare i cosiddetti nanomateriali. I nanomateriali sono sostanzialmente dei materiali in nanoscala realizzati sia in laboratorio che a livello industriale, i quali anch'essi come la nanotecnologia trovano ampio spazio di applicazione in medicina, sottoforma di biomateriali. La seguente tesi, pertanto, ha come obiettivo quello di caratterizzare le proprietà e le peculiarità dei biomateriali e la loro integrazione in un ambito interessante, l'ambito tessile. Nello specifico, i biomateriali (nanoceramica, grafene, compositi ecc...) vengono intesi come un insieme di materiali di origine sintetica o naturale che lavorano insieme ai sistemi biologici. Da qui deriva la loro applicazione nei tessuti, per la progettazione di tessuti intelligenti indicati come Smart Textile. Questo termine inglese descrive una classe di abbigliamento che ha funzioni attive in aggiunta alle proprietà tradizionali dell'indumento, caratterizzando una classe molto alta in termini di innovazione grazie alle capacità molto sviluppate che possono andare oltre la protezione del corpo dalle aggressioni esterne o anche oltre il suo ruolo decorativo. Sulla base della definizione di Smart Textile, qualità intrinseche, dipendenti dai biomateriali utilizzati nella loro progettazione, riguardano la loro capacità di rilevazione, reazione, interazione/interattività e in tal senso, sinonimi comuni possono essere considerati: tessuti adattivi, intelligenti, interattivi e reattivi. Pertanto, rappresentano tessuti innovativi in grado di aiutare gli ausiliari medici nel controllo di malattie e parametri, ma anche nella somministrazione controllata di farmaci, o altre sostanze essenziali al mantenimento dell'organismo in caso di patologie attraverso la combinazione di particolari meccanismi d'azione (FIR, UV, ecc...). Come scopo comune c'è il miglioramento del controllo, del supporto e del monitoraggio di determinate patologie rendendo questi nuovi tessuti, poco ingombranti e adatti ad un utilizzo senza usura, rappresentando delle vere e proprie alternative in ambito biomedico.

1. Introduzione

1.1 La Nanoscienza

Da tempo immemorabile lo sviluppo della società umana è derivato da quello dei materiali; pertanto, non sorprende che le epoche chiave dell'umanità prendano il nome dalle classi di materiali che hanno rivoluzionato la società (Figura 1). Negli ultimi anni, il campo sempre più studiato e applicato della nanoscienza potrebbe rappresentare e caratterizzare la nostra prossima era in termini di sviluppo scientifico e tecnologico (Andreo et al., 2022). L'obiettivo delle nanoscienze consiste in studi di base di fisica, chimica, biologia, che permettono di comprendere e prevedere il comportamento della materia su scala nanometrica, avvalendosi di leggi fondamentali come quelle dell'elettromagnetismo, della meccanica quantistica e della statistica. Le difficoltà nascono dalla complessità dei sistemi e da questo deriva lo sviluppo delle nanotecnologie (Petersen, N. O. (2017), ovvero il ridimensionamento di un materiale su una scala nanometrica col fine di creare e sviluppare nuove proprietà e funzioni, rivoluzionando tutti i materiali e le loro applicazioni (Shesayar et al., 2023).

Figura 1. Nanoscienza: l'interfaccia tra materiali molecolari e macroscopici (Andreo et al., 2022).

1.1.1 Concetto di Nanotecnologie

La nanotecnologia, una delle tecnologie più promettenti del 21° secolo, è la capacità di convertire la teoria della nanoscienza in applicazioni utili osservando la materia su scala nanometrica, infatti la National Nanotechnology Initiative (NNI) ha definito la nanotecnologia come *“una scienza, ingegneria e tecnologia condotta su scala nanometrica (da 1 a 100 nm), dove fenomeni unici consentono nuove applicazioni in un'ampia gamma di campi, dalla chimica, alla fisica e biologia, alla*

medicina, all'ingegneria e all'elettronica" (Bayda et al., 2019). Rappresenta quindi un'area in via di espansione che comprende strutture, dispositivi e materiali con nuove proprietà e funzioni (Kishore et al., 2023). Il primo concetto di "nanotecnologia" fu introdotto dal premio Nobel per la fisica Richard Feynman, nel 1959, in una lettura intitolata *"There's a plenty of room at the bottom"* nella quale descrisse la sua visione di utilizzare macchinari per costruirne altri di dimensioni sempre minori fino ad arrivare al livello molecolare (Feynman, 2018). Il vero e proprio termine invece fu coniato dal professore Norio Taniguchi, uno scienziato giapponese che nel 1974 indicò che *"la nanotecnologia consiste principalmente nel processo di separazione, consolidamento e deformazione dei materiali da parte di un atomo o di una molecola"* (Kumar et al., 2023). Pertanto, l'essenza e la premessa della nanotecnologia sono illustrate dal fatto che le proprietà chimiche e fisiche dei materiali su scala nanometrica possono essere molto diverse da quelle all'interno di un materiale sfuso. Quando le dimensioni di un materiale si riducono al di sotto dei 100 nm possono verificarsi diverse alterazioni nelle sue proprietà; motivo per cui i materiali possono essere nanostrutturati in modo tale da fornire delle prestazioni specifiche o per trasferire nuove proprietà ad un materiale oltre ai cambiamenti dovuti alla dimensione e alla struttura struttura (Nasrollahzadeh et al., 2019). Il primo passo nell'applicazione delle nanotecnologie è stato l'invenzione di due strumenti: un microscopio a scansione a effetto tunnel (STM) inventato da Gerd Binnig e Heinrich Rohrer (Karoda et al., 2023) e un microscopio a forza atomica (AFM) inventato da Gerd Binnig, Calvin Quate e Cristoph Gerber, scoperte che hanno modificato la manipolazione di oggetti di dimensioni nanometriche (Szczyglewska et al., 2023). Queste nuove introduzioni nel "nanomondo" hanno permesso a vari scienziati di applicare le nanotecnologie in diversi ambiti, tra cui l'agricoltura e l'alimentare, l'energia, l'elettronica, l'ingegneria, la cosmetica e la salute (Foster, 2017).

1.2 Applicazione delle Nanotecnologie: lo sviluppo dei Nanomateriali

Le nanotecnologie hanno dimostrato di essere utili per diverse specialità che includono la somministrazione di farmaci, la purificazione dell'acqua, la gestione dei dati e la creazione di materiali per l'assistenza sanitaria e altre applicazioni industriali. Precisamente, le nanotecnologie si occupano della progettazione e dell'utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi per il controllo della forma e delle dimensioni delle particelle in materiali su scala nanometrica come le nanoparticelle. Questo ha provocato l'ascesa di un altro campo chiamato *"nanomedicina"*, che sostanzialmente aggiorna o modifica la scoperta, il trattamento e la prevenzione delle malattie del corpo umano a

livello cellulare (Mabrouk et al., 2021). Essendo una delle parti principali delle nanotecnologie, la nanomedicina è un campo interdisciplinare che combina discipline diverse incluse nel concetto di nanoscienza, utilizzate al fine di studiare i fenomeni e la manipolazione di materiali alla scala atomica e molecolare, dove caratteristiche e proprietà differiscono significativamente da quelle osservate nella macro-scala (Kargozar et al., 2018). Dall'applicazione delle nanotecnologie e della nanomedicina derivano i *"nanomateriali"*, che rappresentano i materiali in nanoscala, intenzionalmente prodotti in laboratorio o a livello industriale. Diversi metodi per la sintesi di materiali e dispositivi nanometrici possono accogliere precursori da fasi solide, liquide o gassose e comprendono un insieme estremamente vario di tecniche sperimentali che vanno oltre lo scopo di una revisione introduttiva. In generale, la maggior parte dei metodi sintetici può essere classificata in tre approcci fondamentali: *"top down"*, *"bottom up"* e *"hybrid method"*, una combinazione dei due precedenti (Figura 2). Nelle tecniche top down il materiale sfuso viene scomposto per ottenere particelle di dimensioni nanometriche e produrre nanomateriali in forma nuda, che si ossidano facilmente e si agglomerano intensamente (Bayda et al., 2019). L'esempio più comune di approccio top down è la tecnica fotolitografica utilizzata dall'industria dei semiconduttori per creare circuiti integrati incidendo modelli in wafer di silicio. Questo processo inizia coprendo un pezzo di silicio con un simil fotoresist, un polimero fotochimico sensibile che si indurisce con l'esposizione alla luce laser di specifiche lunghezze d'onda. I motivi vengono incisi nel silicio rivestito di fotoresist in modo che il fotoresist non trattato possa essere "eliminato" e il silicio trattato in modo che una volta eliminato, il fotoresist possa funzionare da elettrodo. Successivamente vengono collocati dei fili di alluminio nei modelli incisi per produrre transistor. Questa tecnica può essere applicata in campo biologico per sviluppare pozzetti collegati su microscala nell'agar utilizzando stampi di dimetilsilossano per studiare la comunicazione neurone-astrociti. Questo rappresenta un fondamentale esempio di tecnica litografica applicata alla biologia cellulare (Fu et al., 2018).

Gli approcci *"bottom up"*, invece, prevedono la costruzione di nanostrutture partendo da livelli molecolari più piccoli: atomo per atomo o molecola per molecola tramite metodi fisici e chimici che rientrano nell'ordine nanometrico utilizzando la manipolazione controllata di autoassemblaggio di atomi e molecole. La sintesi chimica è un metodo per produrre materiali grezzi che possono essere utilizzati direttamente nel prodotto nella loro forma disordinata sfusa, o come elementi costitutivi di materiali ordinati più avanzati. La difficoltà degli approcci bottom-up risiede nell'utilizzo di molecole che tendono ad autoassemblarsi spontaneamente in seguito ad un cambiamento fisico o chimico, come il pH, o l'applicazione di un campo elettrico. Questo avviene perché le molecole sono soggette

a forze motrici che le spingono le une contro le altre in base alla termodinamica e alle interazioni molecolari, tra cui forze idrofobiche/idrofile, i legami idrogeno e le interazioni di van der Waals. (Silva 2004). Lo sviluppo delle nanotecnologie ha permesso la progettazione di nuovi materiali innovativi per molte applicazioni in medicina e nelle biotecnologie, i quali vengono indicati come *biomateriali* (Warreth et al., 2020).

Figura 2. Rappresentazione schematica delle nanotecnologie *top down* e *bottom up*: diversi metodi per la sintesi di nanoparticelle (Bayda et al., 2019)

1.2.1 I biomateriali

Il termine biomateriale indica una sostanza o un mix di materiali di origine sintetica o naturale che interagiscono con i sistemi biologici. I biomateriali hanno come scopo principale quello di supportare la guarigione o la sostituzione di un organo del corpo umano che è stato alterato o danneggiato da una malattia e ripristinare la funzione vitale e le caratteristiche estetiche senza intaccare la salute umana. Da un punto di vista sistematico, i biomateriali vengono classificati secondo due modalità basate sulla loro struttura chimica, in metallo, ceramica, polimero e compositi e sul loro grado di interazione con l'ambiente, in inerte, bioattivo e biorisorbibile. In aggiunta, una terza classificazione viene svolta sulla base dell'origine dei "biomateriali", i quali possono essere sintetici o naturali. (Marin et al., 2020). Tra le loro peculiarità, fondamentale è la comprensione della loro biocompatibilità, infatti i biomateriali vengono anche caratterizzati e distinti in base alla loro capacità di promuovere nel paziente una risposta adeguata in una situazione specifica. In base a studi effettuati, la Food Drug Administration (FDA) ha stabilito che un biomateriale per essere compatibile, non deve causare danni al paziente, di conseguenza è fondamentale la comprensione della sua compatibilità biologica e della sua progettazione (Vaiani et al., 2023). Oltre alla biocompatibilità, un

biomateriale deve essere conforme con quanto definito da Reinwald; precisamente i principali requisiti sono: la *sicurezza*, considerata la caratteristica più importante per un dispositivo medico; la *durabilità* per ridurre al minimo il numero di interventi chimici; la *biofunzionalità* per assicurare l' idoneità dell'intervento e per evitare complicazioni che potrebbero compromettere le prestazioni, e inoltre essere *biodegradabile* per aumentarne la biocompatibilità, riducendo al minimo il rischio di rigetto da parte del paziente (Festas et al., 2020). La Tabella 1 mostra i principali gruppi di biomateriali utilizzati, le loro principali caratteristiche e applicazioni.

MATERIALE	VANTAGGI	SVANTAGGI	APPLICAZIONI
POLIMERO	Facile da produrre, bassa densità	Bassa resistenza meccanica, facilmente degradabile	Suture, arterie, vene, tendini artificiali, impianti
METALLO	Duttilità, elevata resistenza all'usura e agli urti	Bassa biocompatibilità e resistenza alla corrosione in ambiente fisiologico, proprietà meccaniche molto diverse dai tessuti biologici	Graffe, placche e fili, protesi articolari, impianti dentali, placche craniche
CERAMICA	Elevata biocompatibilità, resistenza alla corrosione, inerte, bassa conduttività termica ed elettrica	Bassa resistenza agli urti, proprietà difficili da riprodurre, produzione e lavorazione difficili	Rivestimenti, attrezzature e strumenti medici, otturazioni ossee
COMPOSITO	Elevata biocompatibilità, resistente alla corrosione, inerte	Replica incoerente e difficile	Valvole cardiache, impianti, articolazioni artificiali

Tabella 1. Classi di biomateriali, loro caratteristiche e applicazioni (Festas et al., 2020).

Le nanoparticelle e i nanotubi di carbonio rappresentano un valido esempio di biomateriale. Essi sono sostanze solide costituite da particelle con dimensioni estremamente ridotte, tali che la loro superficie in rapporto al peso risulti estremamente elevata tanto da permettere di impartire proprietà particolari ai materiali a cui vengono combinate (Munir et al., 2019). Il mondo della ricerca sta concentrando i propri sforzi sul settore delle fibre plurifunzionali ottenute con l'utilizzo delle nanotecnologie. L'additivazione di nanocariche trova come riferimento alcune applicazioni industriali nel settore delle materie plastiche per stampaggio (poliammidi, polipropilene), mentre l'additivazione di nanotubi attualmente viene effettuata nel settore elettronico, ma sono iniziate le applicazioni di queste tecnologie alle fibre (Tribology, 2023). Le nanoparticelle e i nanotubi di carbonio consentono di risolvere uno dei problemi fondamentali della additivazione su fibre, ossia funzionalizzare la fibra miscelando piccole percentuali di nanocariche (inferiori al 5%). Ciò consentirebbe di ottenere proprietà nuove nemmeno lontanamente pensabili con le tecniche di tipo tradizionale che introducono dei punti di fragilità nella fibra. L'ottenimento di caratteristiche multifunzionali e di conducibilità elettrica è inoltre alquanto problematico con le additivazioni tradizionali poiché le fibre non sopportano generalmente percentuali di cariche superiori al 5% (Syduzzaman et al., 2023).

Altro esempio è rappresentato dal biossido di titanio (TiO_2), il cui consumo nel mondo di oggi è in progressivo aumento. Essendo la nano-sostanza più popolare, il TiO_2 è utilizzato in vari settori, in particolare nell'industria tessile (Rashid et al., 2021). Recentemente, per la degradazione di inquinanti organici e inorganici, presenti in basse concentrazioni sia in acque di superficie che in atmosfera, si sono sviluppati tessuti impregnati di TiO_2 , dal costo limitato e dalla elevata stabilità chimica e termica. Per queste caratteristiche, il biomateriale trova applicazione su substrati tessili, poliestere e cotone, al fine di ottenere tessuti intelligenti, capaci di abbattere non solo macchie o odori, ma anche inquinanti ambientali per applicazioni in ambito domestico (Cernuto et al., 2012). In aggiunta, le sue prestazioni antibatteriche sono state osservate in condizioni di luce nera, luce visibile e buio. Il numero di batteri vitali è diminuito con il tempo di irradiazione ed è diventato più evidente a 24 ore. La distorsione delle cellule batteriche da parte delle nanoparticelle è stata dimostrata dalla microscopia elettronica a scansione. Il TiO_2 rivestito di apatite e fissato su tessuti di cotone con la tecnica del dip-coat ha dimostrato proprietà antimicrobiche dei tessuti corrispondenti. Inoltre, in alcuni studi è stato esaminato l'effetto della fonte di irradiazione sull'attività antimicrobica dei tessuti di cotone rivestiti, dove l'irradiazione con luce nera ha dimostrato una maggiore attività antibatterica rispetto all'irradiazione con luce visibile o alle condizioni di oscurità. Le popolazioni

microbiche dei tessuti di cotone spalmati sono diminuite con l'aumentare dell'intensità dell'irradiazione. I tessuti di cotone spalmati hanno dimostrato di non essere tossici per i fibroblasti cutanei umani (Liao et al., 2020)

Tra i biomateriali citati in Tabella 1 la bioceramica sta rappresentando negli ultimi anni un esempio innovativo di biomateriale per svariati approcci in ambito biomedicale. Il termine ceramica indica qualsiasi materiale trattato termicamente derivato da materie prime argillose attraverso un processo chimico chiamato licenziamento. Di solito le ceramiche sono materiali inorganici costituiti da componenti metallici e non metallici legati tra loro da legami ionici o prevalentemente ionici con grado variabile di carattere covalente. Possono essere cristallini o non cristallini, i quali a temperatura ambiente se sottoposti a sollecitazioni di trazione, manifestano fratture prima di qualsiasi deformazione. Un materiale ceramico può essere identificato nei seguenti: vetri, argille strutturali, ceramiche bianche, refrattari, abrasivi, cementi o ceramiche avanzate (Marin et al., 2020). A differenza di altri biomateriali come metalli o polimeri, la bioceramica possiede una combinazione di proprietà unica nel suo genere: un'elevata resistenza intrinseca data da materiali, come lo zirconio, i quali possiedono proprietà meccaniche e un'alta resistenza all'usura con un basso coefficiente d'attrito rendendolo adatto per applicazioni sottoposte ad un elevato stress, come le articolazioni artificiali o impianti dentali, oltre alla biocompatibilità, riducendo il rischio di rigetto o infiammazioni e versatilità, dimostrando che può essere modellata in forme ben precise e le loro composizioni possono essere adattate a particolari esigenze. In aggiunta, a seconda delle proprietà chimiche, i biomateriali ceramici possono essere classificati come: inerti, attività superficiale bassa o media, e ceramiche biorassorbibili. Le bioceramiche inerti come l'alluminia (Al_2O_3) non favoriscono la connessione con i tessuti viventi, possono resistere ad ambienti a basso pH e possiedono un'elevata inerzia chimica e questa particolarità li porta a necessitare di un maggior lasso di tempo prima di instaurare connessioni stabili tra impianti e tessuti (Contuzzi et al., 2023). Una volta impiantati, sono circondati da una rete di tessuto connettivo fibroso di vario spessore che trattiene l'impianto e allo stesso tempo li isola dai tessuti adiacenti. Invece, materiali a bassa e media attività possono anche rilasciare ioni, promuovendo l'integrazione degli impianti nei tessuti viventi, mentre le ceramiche biorassorbibili sono destinate a rimanere fino a quando non avviene la rigenerazione del nuovo tessuto (Vaiani et al., 2023).

Per quanto riguarda le proprietà meccaniche, esse includono bassa resistenza ai carichi di trazione, elevata durezza dovuta alla microstruttura interna ricca di legami ionici o covalenti e plasticità minore con conseguente bassa tenacità alla frattura e resistenza ai carichi d'urto. Il principale

svantaggio dei materiali ceramici è la loro suscettibilità alla frattura fragile, anche in presenza di un assorbimento di energia ai metalli (Otitoju et al., 2020). La resistenza della ceramica ai carichi di trazione è molto inferiore alla resistenza ai carichi di compressione. L'attenuazione della resistenza e il cedimento finale della ceramica possono verificarsi senza carico ciclico, e il meccanismo che controlla il cedimento del materiale è chimico e non meccanico, ma in generale, la cinetica della decomposizione chimica della ceramica è caratterizzata da velocità molto lente. Inoltre, è stato osservato che l'elasticità (E) delle ceramiche rimane pressoché costante alle alte temperature, consentendone l'utilizzo in componenti che operano in ambienti caldi (Mamede et al., 2022).

Le caratteristiche precedentemente descritte hanno permesso l'integrazione di alcuni biomateriali in un campo del tutto nuovo, l'ambito tessile, permettendo di integrare ai tessuti delle nuove proprietà e funzionalità come, per esempio, lo sviluppo di una tecnologia migliore per fornire radiazione infrarossa lontana pura (FIR: Far Infrared Radiation), promossa proprio da parte di indumenti con ceramica incorporata, che emette FIR quando alimentata dal corpo umano. Questo ha dato inizio ad una nuova rivoluzione dell'industria tessile e alla nascita di nuovi e innovativi Smart Textile (Farooq et al., 2021).

2. Gli Smart Textile

2.1 Tessuti intelligenti e loro proprietà

Fibre naturali e tessili sono state utilizzate sugli esseri viventi fin dall'antichità. I nostri antecessori utilizzarono per prime pellicce e pelle animale per la medicazione e la protezione dall'ambiente, ma ben presto iniziarono ad utilizzare fibre vegetali per realizzare tessuti rudimentali (Planthorn et al., 2016). Nel XVIII secolo ci fu uno sviluppo industriale rivoluzionario con l'invenzione di macchine che hanno accelerato la produzione dei tessuti rendendoli più disponibili e convenienti, cambiando il concetto di tessile manifatturiero per adattarlo ad un ambito industriale. In seguito, nel XX secolo si verificò una seconda rivoluzione tecnologica con l'introduzione di fibre artificiali come il rayon, il nylon o il poliestere, materiali che, oltre a garantire una buona qualità, li rendevano anche più accessibili per i bassi di produzione (Rivero et al., 2015). Negli ultimi anni, i polimeri ad uso tessile sono diventati protagonisti di una nuova generazione di materiali in grado di interagire con l'ambiente circostante grazie anche all'integrazione di dispositivi elettronici, quali fra tanti batterie, sensori e display. Le loro intrinseche proprietà, come resistenza meccanica, durezza, ma al tempo

stesso duttilità e flessibilità nonché traspirabilità, biocompatibilità (nel caso di polimeri tessili di origine naturale), semplicità di lavorazione e possibilità di poter essere sottoposti a cicli di lavaggio, hanno stimolato la ricerca scientifica verso lo studio di svariate applicazioni che superano i convenzionali utilizzi (Libertino et al., 2018). In aggiunta, i progressi in ambito di processo e di ingegnerizzazione dei materiali polimerici, derivanti da recenti sviluppi in campi quali la nanotecnologia, la chimica, l'informatica, l'ingegneria, l'elettronica e la stessa tecnologia tessile, insieme alla richiesta da parte della società moderna di ottenere informazioni in real-time sullo stato di salute e sull'inquinamento ambientale, hanno condotto allo sviluppo del settore innovativo e multidisciplinare dei "Smart Textile", noti anche come tessuti intelligenti e tessuti elettronici o E-textiles (Kubicek et al., 2020). Nello specifico, il termine Smart Textile descrive una classe di abbigliamento che ha funzioni attive in aggiunta alle proprietà tradizionali dell'indumento, caratterizzando una classe molto alta in termini di innovazione grazie alle capacità molto sviluppate che possono andare oltre la protezione del corpo dalle aggressioni esterne o anche oltre il suo ruolo decorativo (Figura 3) (Taieb et al., 2023). Per la realizzazione di questo nuovo tipo di tessuto sono necessari materiali chiamati "tessuti elettricamente conduttivi", cioè materiali costituiti da fibre tessili dotate di conducibilità elettrica, tra cui fibre e filati conduttivi oppure resi tali tramite il rivestimento con materiali conduttivi secondo i seguenti processi tecnologici: polimerizzazione, filatura delle fibre, inserimenti durante la costruzione del tessuto o durante la post-lavorazione, mediante rivestimento o stampa (Tseghai et al., 2020). La polimerizzazione di polimeri o copolimeri conduttivi garantisce un'elevata compatibilità, ma è costosa e potrebbe non portare alla produzione di materiali filabili. Inoltre, durante la filatura delle fibre possono essere inclusi additivi conduttivi, come metalli, nerofumo, polvere di carbonio, fibre di carbonio, grafene, liquidi ionici e polimeri conduttivi, ad esempio la polianilina (PANI) e polivinilidene difloruro (PVDF), ossia una fibra composita conduttiva (Borazan et al., 2019). Le prime ricerche scientifiche relative agli Smart Textile sono state avviate in ambito medico e militare e, in tempi più recenti, in campo sportivo e sanitario. I tessuti in quanto substrati fisici, ma anche materiali in grado di fungere da fonte di informazione, sono stati dunque ampiamente studiati e recentemente è stata prodotta un'ampia gamma di Smart Textile come sensori, dispositivi di accumulazione di energia (energy harvesting) e antenne che sono stati integrati nei tessuti in modo da realizzare dispositivi flessibili e indossabili (Lee et al., 2015).

Figura 3: struttura e funzioni di materiali e di materiali intelligenti a confronto (Taieb et al., 2023).

In particolare, la ricerca scientifica mirata all'integrazione di elettrodi tessili (ma anche sensori ed attuatori) negli indumenti è iniziata alla fine del XX secolo con l'obiettivo principale di monitorare a lungo termine, o correggere, determinati parametri fisiologici legati allo stato di salute dell'uomo in maniera non invasiva. Rispetto ai sensori convenzionali, questi indumenti innovativi risultano decisamente più confortevoli da indossare e più semplici da integrare nei comuni capi di abbigliamento. La potenzialità degli Smart Textile di concretizzarsi in una tecnologia indossabile e intelligente per applicazioni che ricadono anche nel quotidiano, li ha resi uno dei più importanti e interessanti front-end tra il campo della biologia e la tecnologia. Inoltre, la combinazione di tecnologia informatica e tessuti intelligenti apre la strada all'introduzione di un nuovo tipo di funzionalità, quale ad esempio la possibilità da parte dei tessuti di poter eseguire operazioni computazionali (Libertino et al., 2018). Sulla base della definizione di Smart Textile, qualità intrinseche che li caratterizzano riguardano la loro capacità di rilevazione, reazione, interazione/interattività e in tal senso, sinonimi comuni possono essere considerati: tessuti adattivi, intelligenti, interattivi e reattivi (Liu et al., 2020). Secondo uno schema generale, gli Smart Textile sono caratterizzati da più elementi: sensore, attuttore, elementi di comunicazione, di alimentazione, generazione, memorizzazione ed elaborazione dati, interconnessioni. È possibile effettuare una prima classificazione degli Smart Textile in funzione dell'azione che sono in grado di esplicare (Stoppa et al., 2014):

- Smart Textile passivi;
- Smart Textile attivi;
- Smart Textile proattivi.

Gli Smart Textile passivi sono tessuti intelligenti di prima generazione basati su sensori e caratterizzati dalla capacità di rilevare variazioni in determinati parametri o stimoli circostanti (Ruckdashel et al., 2022). Un esempio di questi tessuti sono le fibre ottiche, materiali conduttivi, i materiali a memoria di forma e molti altri. Tessuti intelligenti di seconda generazione sono gli Smart Textile attivi, in grado di percepire stimoli esterni di varia natura, decidere sulla modalità di reazione ed infine agire attraverso attuatori su base tessile, flessibili o miniaturizzati. Gli attuatori, insieme ai sensori, sono l'elemento essenziale dei materiali attivi, agendo direttamente sul segnale rilevato (Langereis et al., 2013). La terza generazione di tessuti intelligenti riguarda gli Smart Textile proattivi che sono in grado di percepire, reagire e adattarsi a condizioni o stimoli esterni. Per questa categoria di controllo attivo, è essenziale un'altra unità che agisce da "cervello" in grado di ragionare ed agire e che dunque consente, anche grazie l'integrazione dell'elettronica (E-textile), lo sviluppo di applicazioni relative al corpo umano, come monitoraggio della salute e abbigliamento termoregolatore (Ghahremani et al., 2017). In base alla precedente classificazione, si possono definire alcuni elementi alla base della costituzione degli Smart Textile: sensore, attuatore e trasduttore. Un sensore viene definito come un dispositivo la cui funzione è quella di trasformare la grandezza fisica in ingresso in una di uscita di differente tipologia. La definizione di trasduttore spesso coincide con quella di sensore, ma la conversione della grandezza fisica d'ingresso è di natura elettrica. La funzione dell'attuatore consiste invece nella conversione di un segnale elettrico in un altro di diversa natura. I sensori possono essere classificati in funzione della loro applicazione, in base alla grandezza fisica/chimica che misurano. I trasduttori possono essere invece distinti in: elettrochimici, ottici, elettromagnetici, colorimetrici e piezoelettrici/meccanici (Ruckdashel et al., 2022). Alla base di ogni meccanismo relativo ai tessuti intelligenti, c'è quindi la richiesta di energia. Questa, infatti, è una delle principali sfide in fase di progettazione e realizzazione di tessili intelligenti, i quali dovranno essere in grado di svolgere il compito per il quale sono stati progettati per un periodo di tempo sufficientemente lungo tale da poter rappresentare un reale ausilio per l'ospite o utilizzatore (Edmison et al., 2002). In termini di sfruttamento e richiesta di energia da parte di Smart Textile, un approccio innovativo è rappresentato dalla progettazione di tessuti intelligenti dotati di ceramica stampata, precisamente bioceramica. Il termine "bioceramica" è un termine applicato alle ceramiche con funzionalità biologica, comprese quelle che possono emettere radiazione infrarossa lontana (FIR) (Nunes et al., 2019). Si tratta di un materiale che è stato usato per molto tempo nel campo della salute come in medicina e in odontoiatria in cui ci si basava inizialmente sulla relativa inerzia biologica dei materiali ceramici rispetto al metallo (Taieb et al., 2023). Inoltre, la bioceramica

rappresenta un materiale in grado di emettere FIR ad alte prestazioni e che possiede caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche sull'irraggiamento dell'acqua, in particolare per: ridurre le dimensioni dei cluster d'acqua, indebolire i legami idrogeno delle molecole d'acqua e altri effetti sulle proprietà fisiche e chimiche dell'acqua. In questo senso la bioceramica si presenta allo stesso modo, come un materiale che possiede diverse capacità, le quali verranno discusse in seguito, determinate da caratteristiche distintive di questo interessante materiale. D'altra parte, il termine bioceramica può essere "una tecnica" utilizzata o applicata durante la fabbricazione di tessuti. Infatti, tessuti con bioceramica rappresentano una nanotecnologia che, applicata ai tessuti, favorisce il benessere, la circolazione sanguigna e la stabilità posturale grazie alla capacità di emettere FIR (Suhag et al., 2023). Il meccanismo si basa proprio sul principio di sfruttamento per assorbimento dell'energia dalla luce solare, la quale viene rilasciata nel corpo a specifiche lunghezze d'onda (Das et al., 2021).

2.2 Tecnologie abbinare agli Smart Textile

La radiazione infrarossa lontana trasferisce energia sotto forma di calore, che può essere percepito dai termorecettori nel tessuto circostante, e provoca un effetto termico che aumenta la temperatura locale, oppure può indurre un cambiamento conformazionale nel livello proteico attraverso i recettori sulla membrana cellulare (Ammer et al., 2019). La radiazione termica, chiamata infrarosso IR, è una fascia di energia all'interno dello spettro elettromagnetico in un intervallo di lunghezza d'onda compreso tra i 750nm e 100 μ m, una frequenza compresa tra 400 THz e 3 THz, e un'energia fotonica tra 12.4 meV – 1.7 eV. L'IR, in particolare, si trova tra il bordo rosso della lunghezza d'onda del visibile e il bordo corto delle bande spettrali del terahertz a partire da 3 THz. In base alle varie lunghezze d'onda, la Commissione Internazionale sull'Illuminazione (CIE) propone una divisione della radiazione infrarossa in tre bande: radiazione nel vicino infrarosso (IR-A: 0.7 – 1.4 μ m), radiazione nel medio infrarosso (IR-B: 1.4 – 3 μ m) e radiazione nel lontano infrarosso o FIR (IR-C: 3 – 100 μ m) (Negied et al., 2015). Nelle fasce dell'IR, solo i FIR trasferiscono puramente energia sottoforma di calore, il quale può essere recepito dai nostri termorecettori presenti sulla pelle come radiazioni termiche. Non solo i FIR sono assorbiti dal corpo umano, ma sono anche rilasciati dal corpo sotto forma di radiazioni del corpo nero (3-50 μ m con un picco di uscita a 9.4 μ m) (Sheppard et al., 2008). Questo tipo di radiazione infrarossa viene chiamata "lontana" perché al di fuori del campo visibile e rispetto ad altre radiazioni, ha un'alta capacità di penetrazione nel corpo umano fino a 4-7cm, portando benefici sugli organismi viventi. Sono due le proprietà principali del FIR che lo legano al mondo del tessile: le caratteristiche di assorbimento del corpo umano e le caratteristiche di

emissione del tessuto (Vatansever et al., 2012). Questo effetto biologico non termico, come molti altri, offrono una maggior applicazione in ambito sanitario ed è necessario considerare che la capacità di assorbimento del FIR può essere utilizzata per aumentare la temperatura locale con conseguente dilatazione dei vasi sanguigni ed aumento localizzato della microcircolazione sanguigna. La radiazione FIR nel range 4-14 μ m viene considerata come un fattore positivo per la crescita cellulare determinando una crescita anche a livello del flusso sanguigno cutaneo. Questo è dovuto alla capacità del FIR di far parte della rigenerazione del tessuto con attivazione del sistema immunitario ed aumento del metabolismo cellulare e tissutale (Julier et al., 2017). Diversi studi sono stati condotti per dimostrare i diversi effetti. Recentemente, uno studio clinico ha valutato l'effetto di questa terapia su 145 pazienti in emodialisi con fistola artero-venosa nativa e ha scoperto che la terapia migliora il flusso di accesso e la sopravvivenza dei pazienti tramite effetti sia termici, sia non termici. Questo studio ha messo in evidenza i benefici termici della FIR, la quale provoca una vasodilatazione e aumento del flusso di accesso, permettendo un miglioramento della temperatura corporea senza irritare o surriscaldare il tessuto sottocutaneo. Sono stati anche evidenziati gli effetti non termici che offre questa terapia: possono migliorare la funzione endoteliale, cosa osservata anche in altri studi animali e studi clinici (Lin et al., 2007). Un altro studio condotto su modello animale ha dimostrato come la terapia FIR abbia un effetto benefico sul flusso sanguigno cutaneo, mettendo in risalto un legame con il substrato necessario alla produzione di NO, quale la L-arginina (Chatterji et al., 2021). Queste conclusioni sono state tratte dalle applicazioni del FIR come terapia per patologie come l'artrite, il dolore muscolare e gli spasmi muscolari, rigidità articolare, fibromialgia, artrite reumatoide, ed altre condizioni del sistema muscolo-scheletrico. Si riconosce anche l'effetto "circolatorio", il quale si lega all'effetto antinfiammatorio: alcuni studi hanno dimostrato che induce l'enzima eme-ossigenasi 1, che catalizza la degradazione ossidativa dell'eme. Questa induzione si associa anche con proprietà antitrombotiche ed antiossidanti. Per quanto riguarda la cicatrizzazione, è importante ricordare che il FIR stimola la rigenerazione del collagene e l'infiltrazione dei fibroblasti che stimolano la produzione di TGF-beta-1, che a sua volta velocizza la rimarginazione (Lin et al., 2008).

Il nuovo approccio per distribuire FIR al corpo attraverso indumenti con ceramica incorporata che emettono FIR quando alimentati dal corpo umano è dato da indumenti con bioceramica sottoforma di polvere o polimero (Richerson et al., 2018). Prototipi innovativi di tessuti contenenti nanoceramica prevedevano la presenza di fibre tessili impregnate di nanoparticelle ceramiche per mezzo di un coating che creava un film protettivo sul filato, determinando la perdita di molte proprietà del

tessuto e limitando le funzionalità della bioceramica. Successivamente la tecnologia si è perfezionata e sono state introdotte delle microcapsule con carburo di silicio per migliorare le proprietà termiche della ceramica (Pedde et al., 2017). Nello specifico, la fibra tessile con capacità FIR si riferisce alla fibra in grado di emettere FIR. Secondo questa definizione, le polveri bioceramiche che possono essere incorporate nella struttura dei tessuti per aggiungere effetti FIR includono l'ossido di magnesio, lo zirconio, l'ossido di ferro, il carburo di silicio e i composti a base di germanio (Lakhdar et al., 2021), utilizzando la nanotecnologia e la nanoscienza, tecnologie chiave di questo secolo (Eliche-Quesada et al., 2019).

Altri tessuti innovativi sfruttano invece la radiazione UV come i tessuti cromodinamici, tessuti che cambiano colore in funzione della temperatura e delle radiazioni UV (Yang et al., 2022). Tra questi sensori indossabili, quelli a conversione di colore sono particolarmente preziosi perché possono fornire una rappresentazione visiva dei dati senza la necessità di dispositivi elettrici aggiuntivi. Per essere utilizzato sul corpo umano, un sensore deve mantenere le sue capacità di rilevamento anche se esposto a soluzioni come acqua piovana, sudore e vari liquidi detergenti o se sottoposto a deformazioni meccaniche. Per questo motivo, uno studio si è posto l'obiettivo di realizzare una fibra UV-fotocromica in grado di mantenere la sua reazione di cambiamento di colore alla luce UV anche se esposta a fattori di stress chimici e fisici. A tal fine, il pigmento fotocromatico UV è stato infuso in aerogel di silice porosi e idrofobici per creare aerogel fotocromatici UV, che sono stati poi collocati tra i fili interni delle fibre di spandex. Durante il processo di essiccazione, gli aerogel fotocromatici UV hanno aderito saldamente ai fili di spandex e non si sono separati nemmeno quando le fibre sono state stirate e contratte fino a 100 volte in condizioni di trazione del 200%. La natura idrofobica delle fibre ha fatto sì che la reattività del cambiamento di colore rimanesse stabile anche in caso di esposizione ad acqua, sudore artificiale e soluzioni detergenti. Nel complesso, le fibre fotocromatiche UV proposte, con una maggiore reversibilità, stabilità e affidabilità, possono promuovere la commercializzazione di sensori colorimetrici indossabili (Jeong et al., 2024). In aggiunta, questi tessuti possono essere utilizzati ad esempio per abbigliamento mimetico in campo militare o in ambito medico per monitorare ad esempio la febbre nei bambini attraverso il cambiamento di colore degli indumenti (Yang et al., 2022). In altre indagini, la natura idrofobica delle fibre ha fatto sì che la reattività del cambiamento di colore rimanesse stabile anche in caso di esposizione ad acqua, sudore artificiale e soluzioni detergenti. Nel complesso, le fibre fotocromatiche UV proposte, con una maggiore reversibilità, stabilità e affidabilità, possono promuovere la commercializzazione di sensori colorimetrici indossabili (Zheng et al., 2020). Molti

studi mirano invece a sviluppare tessuti per la protezione contro gli effetti dannosi dei raggi UV. L'incorporazione di agenti di protezione UV sulla superficie dei tessuti tessili è fondamentale per prevenire effetti dannosi sugli esseri umani e sui tessuti stessi a causa della loro origine organica e naturale. I meccanismi più studiati prevedono l'utilizzo di substrati protettivi a base di grafene, nanotubi inorganici, nanoparticelle di silice e nanocristalli di cellulosa per filtrare i dannosi raggi UV (Attia et al., 2022).

2.3 Applicazioni degli Smart Textile

La peculiarità di alcuni tessuti intelligenti è la capacità di catturare e assorbire parte dell'energia che il nostro corpo disperde sotto forma di calore durante l'esercizio fisico. L'infrarosso lontano riflesso genera microvibrazioni che innescano una reazione termica che aumenta la temperatura dei tessuti (Fang et al., 2021). Il corpo reagisce a questo fenomeno dilatando i vasi sanguigni e di conseguenza la circolazione sanguigna sarà notevolmente migliorata senza un aumento della frequenza cardiaca (Mahato et al., 2024). In termini di meccanismo d'azione, la fibra con proprietà FIR, indicata anche come fibra ceramica (o bioceramica), presenta ceramica costruita all'interno della fibra, la quale permette al tessuto di assorbire il calore del corpo per poi rilasciarlo sottoforma di FIR di lunghezza d'onda tra 8 e 12 μ m. Quest'ultimo è molto simile alla lunghezza d'onda di rilascio del corpo umano di 9.36 μ m, ed è in grado di penetrare in profondità nella pelle per indurre la molecola d'acqua a risuonare e rilasciare calore, causando inizialmente l'espansione termica dei vasi sanguigni e di conseguenza stimolando la circolazione sanguigna e il metabolismo cellulare (Taieb et al., 2023). Numerosi studi medici hanno utilizzato i FIR con una fonte di calore esterna per dimostrare che la lunghezza d'onda della FIR aumenta la microcircolazione cutanea, migliorando anche il flusso sanguigno delle fistole arterovenose nei pazienti in emodialisi e altri effetti benefici per la salute (Militký et al., 2021). Dalla metà degli anni '80, in Giappone sono emersi brevetti sul tessuto FIR, dando vita allo sviluppo su larga scala (Militký et al., 2022). Infatti, materiali che consentono la riflessione FIR possono essere utilizzati per creare tessuti riscaldanti con rivestimenti superficiali metallici altamente conduttivi per utilizzare il calore generato dal corpo umano (Militký et al., 2022); oltre alle particelle in nanoceramica anche metalli come argento e rame sono promettenti. In studi a riguardo è stato progettato un tessuto a struttura nanofotonica bilayer composto da uno strato metallico IR-riflettente e da uno strato di polietilene IR-trasparente ai raggi infrarossi con nanopori incorporati in entrambi gli strati per avere contemporaneamente un'emissività IR minima e una buona traspirabilità (Hsu et al., 2016).

Per queste caratteristiche, i tessuti con proprietà FIR hanno un'ampia possibilità di applicazione in base al target della terapia, come: area sport, area terapeutica biomedicale ed area termica. Per quanto riguarda l'ambito sportivo, possono migliorare la sudorazione, rimuovere l'acido lattico e le tossine durante lo sforzo muscolare, permettendo di prevenire ipotetiche contratture, migliorando anche il tono muscolare e la fase di recupero post attività fisica, evitando spasmi muscolari e possibili fratture (Figura 4) (Husen et al., 2023).

Figura 4: Tessili elettronici per la terapia fisica (Chen et al., 2022).

Le applicazioni in area biomedicale si basano principalmente sulla relazione tra le onde elettromagnetiche del FIR le strutture biologiche quali cellule, membrane cellulari e liquidi cellulari e il funzionamento generale dei sistemi viventi (Romanenko et al., 2017). Alcuni esempi di interessanti risultati conseguiti da prestigiosi gruppi di ricerca in Italia e all'estero dimostrano il crescente interesse in ambito internazionale nei confronti dello sviluppo di nuovi materiali e tecnologie per il settore tessile (Ge et al., 2022).

Fra questi, alcuni autori hanno focalizzato i propri studi su Smart Textile in grado di percepire gli stimoli esterni e reagire a stimolazioni meccaniche, termiche e chimiche modificando la propria struttura. In particolare, tessuti che includono grafene e ossido di grafene hanno dimostrato buone proprietà antibatteriche e di termoregolazione. Infatti, questo tipo di materiale impedisce la crescita dei batteri ed ha la capacità di assorbire e dissipare il calore. Inoltre, il grafene è antistatico, in quanto impedisce l'accumulo di cariche elettriche sui tessuti, e rende gli stessi più resistenti all'usura e ai lavaggi. Per questi motivi, i tessuti che includono il grafene sono stati selezionati per la creazione di

abbigliamento sportivo e abbigliamento per personale ospedaliero [(Zhao et al., 2013)]. Altri tipi tessuti intelligenti sono quelli realizzati con inchiostri bioattivi, capaci di monitorare corpo e ambiente circostante. Gli inchiostri bioattivi sono a base di biomateriali in grado di quantificare le sostanze chimiche rilasciate dal corpo cambiando colore. Il rilevamento indossabile con approccio colorimetrico permetterebbe di rilevare e quantificare una vasta gamma di condizioni biologiche, molecole e, possibilmente, agenti patogeni presenti sulla superficie del corpo utilizzando indumenti di rilevamento che possono ricoprire l'intera superficie corporea. Gli inchiostri bioattivi che rendono gli indumenti sensibili sono a base di seta, un biopolimero che funge da substrato e come tale viene modificato per incorporare molecole "reporter" come ad es. gli indicatori sensibili al pH. Gli inchiostri bioattivi possono essere creati grazie alla versatilità della fibroina, proteina della seta che può essere modificata con molecole attive come coloranti chimicamente sensibili, enzimi, anticorpi e altro (Omenetto et al., 2020). In altri casi, studi emergenti dimostrano che il rilevamento indossabile può essere anche di tipo elettronico grazie alla fusione dei tessuti tradizionali con dispositivi medici diagnostici e terapeutici che danno vita ai tessuti elettronici o (e-textiles). I tessuti elettronici potrebbero migliorare i sistemi sanitari con servizi medici limitati in quanto riuscirebbero a monitorare i parametri vitali del paziente e ad implementare protocolli di trattamento 24 ore su 24. Questo tipo di tessuti, essendo dotati di dispositivi elettronici, permettono la trasmissione e l'elaborazione dei dati in tempo reale nel contesto delle tecnologie 5G. Progressi in questo settore permetterebbero la realizzazione di piattaforme tessili *point-of care* intelligenti e indossabili (Chen et al., 2022).

Sono stati inoltre sviluppati da un gruppo di ricerca della Tufts University nuovi materiali tessili con proprietà innovative in grado di rilevare la presenza di gas nell'ambiente circostante. Queste fibre, cambiando colore, sono in grado di rilevare anche piccole variazioni del contenuto di gas nell'ambiente (50 ppm). I tessuti sono lavabili e riutilizzabili e possono rilevare fughe pericolose di gas in contesti medici, militari o in particolari settori industriali (Owyeung et al., 2019). I progressi della tecnologia tessile hanno permesso inoltre di incorporare micro-capsule contenenti principi attivi all'interno delle fibre tessili e rilasciarle una volta a contatto con la pelle. Nello specifico, sono stati realizzati una mascherina anti-age -incorporando nelle fibre tessili microcapsule brevettate da Novarel® che rilasciano Vitamina E e Aloe una volta a contatto con la pelle. Questa tecnologia prevede che le microcapsule vengano fissate dentro e fuori i filamenti di nylon durante la tessitura. Durante l'uso della mascherina, le microcapsule incorporate nel tessuto si attivano rilasciando sulla pelle del viso il contenuto di Aloe e Vitamina E (Singh et al., 2023).

In base a quanto descritto finora, risulta fondamentale la caratterizzazione di risultati, in termini di benefici, promossi da differenti tipi di Smart Textile a livello soprattutto dell'organismo umano, attraverso la realizzazione di alcuni studi *in vivo* e studi clinici che verranno descritti nel capitolo successivo.

3. Approfondimento sull'utilizzo di Smart Textile in ambito biomedico

I tessuti intelligenti trovano applicazioni e hanno prospettive eccezionali in quasi ogni ambito delle attività umane, non a caso molti progetti di ricerca sono dedicati all'esplorazione e allo sviluppo di Smart Textile per la medicina e l'assistenza sanitaria. L'uso di tali materiali tessili intelligenti varia dalle applicazioni *in vitro* all'uso *in vivo* come risorsa nelle attività quotidiane e nella realizzazione di funzioni come il monitoraggio filologico e la comunicazione con l'ambiente. Oltre all'elevata funzionalità, alcuni Smart Textile hanno valori estetici eccezionali e trovano applicazioni nella moda e nel design. I tessuti intelligenti per l'assistenza sanitaria includono sensori tessili, attuatori e sistemi elettronici indossabili incorporati nei tessuti che consentono la registrazione e la trasmissione di dati fisiologici e comunicazioni wireless tra chi lo indossa e "l'operatore" (Mečnika et al., 2014).

3.1. Studi sulla somministrazione transdermica di farmaci

A causa della loro diversità compositiva e strutturale, i tessuti sono in grado di soddisfare con successo tutti i requisiti per trattamenti medici specifici. Le proprietà caratteristiche tradizionali dei materiali tessili sono la flessibilità, leggerezza, porosità, permeabilità all'aria, idrofilia o idrofobicità, a seconda della loro composizione. La superficie ed i gruppi funzionali di cui dispongono si prestano ad essere modificati con diversi sistemi di erogazione di sostanze biologicamente attive o BAS. Pertanto, è possibile ottenere una diffusione controllata del farmaco in base a una serie di fattori legati al cambiamento dello stato di salute. Negli ultimi (Atanasova, et al., 2021). I tessuti modificati con un trasportatore di farmaci sensibile agli stimoli hanno un grande potenziale per rispondere al caso specifico del paziente e possono essere utilizzati come sistemi di somministrazione di farmaci sia topici che sistemici (transdermici). L'aromaterapia, gli antimicrobici e gli antidolorifici, la terapia ormonale, il trattamento dell'acne, della psoriasi, della dermatite atopica, del melanoma, ecc., sono solo alcune delle aree in cui i tessili sono coinvolti come importante elemento funzionale dei sistemi per la terapia transdermica, medicazioni per ferite e nella dermatologia. L'utilizzo dei tessili biomedici in dermatologia e terapia transdermica è

caratterizzato da facilità di applicazione, maggiore comfort e meno dolore per i pazienti, la loro ospedalizzazione più breve, ecc. (Volkmar, 2006). L'erogazione del BAS è un aspetto importante nella pratica medica e nella realizzazione del processo di guarigione. In molti casi, la somministrazione transdermica risulta essere più appropriata dal momento che i farmaci assunti per via orale, una volta assorbiti a livello dello stomaco e dell'intestino, rischiano di perdere parte delle loro proprietà prima di raggiungere il target finale; perciò, per ottenere l'effetto desiderato sono necessarie dosi molto più elevate, che possono portare alla formazione di metaboliti tossici per il fegato (Schoellhammer et al., 2014). Il rilascio dei farmaci attraverso la pelle bypassa il passaggio attraverso il fegato, il che può ridurre le dosi somministrate. Inoltre, ci sono situazioni in cui la somministrazione orale è difficile o addirittura inapplicabile: nel caso di bambini piccoli, persone con problemi di deglutizione o persone affette da demenza. I primi sistemi di somministrazione transdermica furono unguenti e creme, che però ponevano un grande svantaggio: la necessità di applicazioni ripetute da parte del paziente, la variabilità della dose e la possibile somministrazione pericolosa, ad esempio l'applicazione di nitroglicerina sotto forma di unguento presenta vantaggi rispetto alla somministrazione parenterale o sublinguale con rilascio prolungato. Il suo svantaggio è però la difficoltà di controllare esattamente la quantità di crema applicata, lo spessore dello strato e l'area della pelle trattata. Un altro svantaggio è il possibile trasferimento pelle a pelle dai pazienti ad altre persone che sono a stretto contatto tra loro, motivo per cui si è arrivati alla creazione e allo sviluppo di cerotti come metodo alternativo per la somministrazione transdermica di farmaci (Pastore et al., 2015). Nello specifico, i cerotti sono sistemi multistrato in cui il farmaco viene rilasciato gradualmente, passando tramite una membrana permeabile. Attualmente sono disponibili due modelli di cerotto: il modello transdermico e il sistema a matrice. Un cerotto-serbatoio trattiene il farmaco in un gel o una soluzione e la diffusione è determinata da una membrana che controlla la velocità di rilascio tra il serbatoio del farmaco e la pelle (Figura 5).

Figura 5: Visione trasversale di un cerotto a serbatoio (Margetts et al., 2007).

Il cerotto matrice invece, incorpora il farmaco in una matrice polimerica adesiva dalla quale il farmaco viene continuamente rilasciato nella pelle. In questo caso, la dose di farmaco erogata dipende dalla quantità di farmaco contenuta nella matrice e dall'area del cerotto applicato sulla pelle (Figura 6).

Figura 6: Visione trasversale di un cerotto a matrice (Margetts et al., 2007).

Entrambe le tipologie di cerotto ovviano il problema della variabilità tra pazienti nell'assorbimento del farmaco da parte della pelle, rallentando la velocità di rilascio del farmaco.

Nella zona del serbatoio, la membrana limita la velocità di rilascio del farmaco; nel sistema a matrice è la formulazione della matrice farmaco/polimero. I cerotti con serbatoio offrono un controllo più rigoroso dei tassi di erogazione, ma possono avere un rilascio iniziale di farmaco. Se la membrana è danneggiata, esiste anche il rischio di rilascio improvviso del farmaco nella pelle e di sovradosaggio poiché potenzialmente un'area più ampia della pelle è esposta all'assorbimento del farmaco. In un cerotto a matrice, il principio attivo è distribuito uniformemente in tutto il cerotto. La metà di un cerotto avrà metà della superficie originale e fornirà metà della dose originale all'ora. Il cerotto a matrice comporta meno rischi di sovradosaggio accidentale e offre meno possibilità di abuso rispetto al sistema a serbatoio (Volkmar, 2006).

3.1.1 Cerotti bioceramici per la somministrazione di insulina

Nelle ricerche precedenti, sono stati studiati nuovi approcci per costituire innovativi sistemi di somministrazione transdermica di farmaci, attraverso cerotti a base di biomateriali. La somministrazione orale, come definito precedentemente, purtroppo è in grado di superare la barriera gastrointestinale, quindi l'effetto della somministrazione stessa sarebbe ridotto; le microparticelle per inalazione di aerosol aumentano il rischio di malattie del tratto respiratorio e dei polmoni e rendono difficile il controllo della dose del farmaco; la somministrazione transdermica invece, può portare meno dolore di inserimento e anche un'assunzione più rapida del farmaco o di una sostanza particolare nel nostro corpo, che nel caso seguente è (Jin et al., 2018). In questo caso la somministrazione transdermica avviene tramite l'uso di microaghi (MN) composti bioceramici organici-inorganici o preparati con idrossiapatite (Hap) e gelatina (Gel), i quali sono in grado di migliorare l'inserimento del farmaco, poiché i microaghi, perforando lo strato corneo, permettono al farmaco di arrivare nei tessuti più profondi (Figura 7) (Tsai et al., 2016).

Figura 7: Principio di funzionamento dei MN composti bioceramici (A); immagini digitali di un cerotto con microaghi asciutti con una serie di MN (B); Immagini SEM (C e D) e vista in sezione trasversale (E) di MN composti bioceramici (Yu et al., 2017)

Quando vengono applicati sulla superficie della pelle, questi patch superano lo strato corneo e penetrano in profondità nello strato granulare senza stimolare i nervi dermici a causa della breve lunghezza dei singoli strati. Gli effetti farmacologici dei cerotti caricati con insulina sono stati ulteriormente valutati su ratti diabetici per la somministrazione transdermica di insulina. Come modelli animali sono stati scelti i ratti diabetici Sprague-Dawley (SD) trattati con streptozotocina, un agente antineoplastico alchilante naturale particolarmente tossico per le cellule beta del pancreas produttrici di insulina nei mammiferi (Yu et al., 2017). Per confronto, ratti sani senza nessun trattamento e trattati con cerotti vuoti di microaghi sono stati utilizzati come controlli negativi e ratti diabetici trattati con iniezione sottocutanea di insulina (5 UI) sono stati selezionati come controllo

positivo. La seguente figura (Figura 8) mostra i livelli di glucosio nel sangue a diversi intervalli di tempo dopo l'iniezione di soluzione di insulina a ratti diabetici. Dopo la somministrazione transdermica attraverso l'utilizzo di cerotti il livello di glucosio nel sangue è diminuito lentamente; infatti, aumentando la quantità di insulina nei cerotti, è stato possibile migliorare la velocità di diminuzione del livello di glucosio nel sangue. La glicemia nei ratti SD trattati con iniezione sottocutanea (5 UI) è scesa rapidamente allo stato normoglicemico (sotto 200 mg/dL) entro 1 ora e mantenuta per 2,78 ore al di sotto del livello di glucosio nel sangue a 200 mg/dL, per poi tornare rapidamente al livello iniziale. Rispetto all'iniezione sottocutanea di insulina, il livello di glucosio nel sangue inferiore a 200 mg/dL può essere mantenuto per un tempo più lungo con 3,39, 4,21 e 5,16 ore per caricare diverse quantità di insulina (5, 10 e 20 UI) mediante somministrazione transdermica. Ciò implica che è possibile mantenere uno stato ipoglicemico più lungo utilizzando la somministrazione transdermica.

Figura 8: Livello di glucosio nel sangue (A) e livello di insulina plasmatica (B) nei ratti diabetici dopo somministrazione transdermica di cerotti caricati con insulina (n = 5, * P < 0,05, ** P < 0,01 (Yu et al., 2017)

In conclusione, dopo la somministrazione transdermica ai ratti diabetici, l'insulina rilasciata dai microaghi composti bioceramici ha mostrato un efficace effetto ipoglicemizzante e un livello di insulina plasmatica più elevato per un periodo più lungo rispetto a quello della via di iniezione sottocutanea. Questo lavoro suggerisce che i MN bioceramici contenenti insulina hanno una potenziale applicazione nel trattamento del diabete tramite ingestione transdermica (Yu et al., 2017).

3.2 Smart textile in ambito cardiaco

Oltre ai possibili sbocchi in ambito transdermico, tipologie di tessuti intelligenti permettono risultati interessanti anche a livello cardiaco in combinazione con altri strumenti. Ad oggi è ampiamente conosciuto l'elettrocardiogramma (ECG), un metodo non invasivo per monitorare l'attività cardiaca atto a rilevare informazioni vitali sui disturbi cardiovascolari, comprese le anomalie del ritmo

cardiaco, note come aritmie o disritmie. Alcune aritmie, come la fibrillazione ventricolare, sono condizioni di estrema emergenza che possono portare ad arresto cardiaco improvviso e morte; la fibrillazione atriale invece, pur essendo una condizione molto grave, è più difficile da diagnosticare e potrebbe anche aggravarsi, causando talvolta anche ictus (Jain et al., 2014). Perciò per interpretare correttamente l'attività cardiaca e diagnosticare tali disturbi, è utile disporre di registrazioni ECG continue per periodi di tempo prolungati, tra cui i monitor Holter, impiegati per rilevare informazioni fino a 48 ore (Fung et al., 2015). Di solito, il segnale ECG viene acquisito montando elettrodi biopotenziali conduttivi in più punti del corpo, per convenzione in studi a riguardo sono stati presi in considerazione degli elettrodi Ag/AgCl detti anche "elettrodi umidi", in quanto contengono un gel in grado di ridurre l'impedenza di contatto pelle-elettrodo insieme ad uno strato adesivo per migliorare il contatto tra le due parti. Questi elettrodi umidi presentano alcuni vantaggi, tra cui il rischio di irritazioni cutanee e reazioni allergiche, oltre al fatto che sono strumenti soggetti ad un peggioramento nell'efficienza delle prestazioni a causa dell'essiccazione del gel. Per questi motivi, gli elettrodi Ag/AgCl standard sono stati sostituiti da elettrodi "a secco" privi di gel, che risultano essere più adatti per un monitoraggio prolungato (Marozas et al., 2011).

Gli elettrodi a secco vengono classificati principalmente in due categorie: senza contatto ed elettrodi a contatto. Negli elettrodi a contatto, viene stabilito un accoppiamento fisico diretto tra la pelle e l'elettrodo, dove l'efficienza dell'accoppiamento può essere migliorata dalla presenza di sudore o umidità (Xu et al., 2008). Nell'altra tipologia, il funzionamento si basa sull'accoppiamento capacitivo tra l'elettrodo e la pelle tramite separazione con materiale dielettrico o aria (Ueno et al., 2007). Esempi di elettrodi secchi includono strutture di microaghi basate sulla microlavorazione del silicio e sulla tecnologia di stampa 3D, sensori flessibili con rivestimenti metallici a film sottile, elettrodi polimerici drogati con nanomateriali ed elettrodi capacitivi costruiti su circuito stampato (PCB) (Lee et al., 2010). Una tecnologia alternativa agli elettrodi a secco è l'utilizzo di tessuti connettivi. I tessuti connettivi sono dei materiali ideali per costruire dispositivi indossabili per il monitoraggio della salute grazie alla loro flessibilità intrinseca e alla consistenza morbida e confortevole. Inoltre, i componenti elettronici possono essere facilmente collegati a tessuti conduttivi, il che semplifica notevolmente lo sviluppo di indumenti medici indossabili e intelligenti per il monitoraggio a lungo termine dei segnali fisiologici essenziali. La perfetta integrazione di elettrodi biopotenziali a base tessili con moduli di trasmissione wireless a bassa potenza e di piccolo formato, renderebbe possibile il monitoraggio cardiaco remoto con il minimo disturbo alla quotidianità del paziente. A tal fine, l'abbondanza e la varietà di accessori per l'abbigliamento come bottoni automatici, cinture elastiche

e fasce supportano ulteriormente l'integrazione dell'elettronica sui tessuti per realizzare indumenti medici indossabili. Ad esempio, gilet, cinture e camicie attillate indossate intorno alla regione superiore del torace venivano utilizzati per rilevare i segnali ECG con l'aiuto degli elettrodi tessili incorporati all'interno dell'indumento (Yapici et al., 2017). Per formare elettrodi ECG a base tessile, sono stati studiati diversi processi di fabbricazione, tra cui la galvanoplastica e la deposizione di metalli (Cho et al., 2011), la serigrafia di paste conduttive (Paul et al., 2014) la cucitura o ricamo di fili metallici su tessuto. Tuttavia, la galvanica richiede uno strato iniziale conduttivo sul tessuto, mentre la deposizione e la serigrafia richiedono apparecchiature dedicate e la conduttività è dovuta al rivestimento superficiale. Nel caso di ricamo in metallo, le fibre tessili vengono lavorate a maglia insieme a fili metallici, il che costituisce un compromesso tra la consistenza e la sensazione del tessuto rispetto alla conduttività ottenibile. Per migliorare la tecnologia tessile conduttiva e le sue applicazioni, sono stati introdotti tessuti morbidi a base di grafene per ottenere non solo una tecnologia scalabile, ma anche a basso costo (Yapici et al., 2015).

Conclusioni

Attraverso questo elaborato sono stati dimostrati e caratterizzati i vantaggi e l'utilità degli Smart Textile in ambito medico come alternativa alle classiche terapie e strumenti di controllo. Gli Smart Textile hanno come obiettivo principale quello di semplificare il monitoraggio realizzando tessuti in grado di adattarsi perfettamente al nostro corpo, senza subire lacerazioni e usura nel tempo grazie alla grande flessibilità e resistenza di cui sono dotati. Inoltre, l'abbinamento di tessuti intelligenti con tecnologie innovative come quella correlata ai FIR o agli UV ha permesso di ampliare i target di applicazione. Per esempio, è stato osservato come i benefici termici di tessuti con tecnologia FIR, siano riconducibili ad una vasodilatazione e ad un aumento del flusso di accesso, permettendo un miglioramento della temperatura corporea senza irritare o surriscaldare il tessuto sottocutaneo. Inoltre, essi possono migliorare la funzione endoteliale e migliorare il profilo infiammatorio. Questo permette di potere utilizzare Smart Textile anche in ambito sportivo dove i soggetti sono maggiormente sottoposti ad attività fisica così come a patologie relative al sistema muscolare, quali l'artrite e contusioni, o contratture varie. Interessante è stata anche l'inclusione di tessuti intelligenti anche nello sviluppo di metodi alternativi alla somministrazione per via transdermica o sottocutanea che risulta essere molto più efficace rispetto a quella orale, poiché favorendo la diffusione del farmaco o di un micronutriente direttamente attraverso lo strato granulare della pelle, si evita l'assorbimento della sostanza in questione a livello dello stomaco e dell'intestino, il che potrebbe comportare una diminuzione del farmaco o della vitamina assorbita a causa degli enzimi presenti in questi compartimenti anatomici. In questo contesto si è visto per esempio, che la somministrazione di insulina vari dalla somministrazione sottocutanea a quella transdermica in studi *in vivo*. Nella seconda in particolare, si è in grado di tenere i livelli di glucosio in un range accettabile per un tempo maggiore rispetto alla somministrazione sottocutanea nella quale la quantità di glucosio scende e risale molto rapidamente. Perciò si può affermare che i materiali bioceramici deputati alla somministrazione di insulina per via transdermica, permettono di amplificare l'effetto ipoglicemizzante del trattamento per il diabete.

Bibliografia

- Ammer, K., & Ring, F. (2019). *The thermal human body: a practical guide to thermal imaging*. CRC Press.
- Andreo, J., Ettliger, R., Zaremba, O., Peña, Q., Lächelt, U., De Luis, R. F., Freund, R., Canossa, S., Ploetz, E., Wang, Z., Diercks, C. S., Gröger, H., & Wuttke, S. (2022). Reticular Nanoscience: Bottom-Up Assembly Nanotechnology. *Journal of the American Chemical Society*, 144(17), 7531–7550.
- Atanasova, D., Staneva, D., & Grabchev, I. (2021). Textile Materials Modified with Stimuli-Responsive Drug Carrier for Skin Topical and Transdermal Delivery. *Materials (Basel, Switzerland)*, 14(4), 930.
- Attia, N. F., Osama, R., Elashery, S. E., Kalam, A., Al-Sehemi, A. G., & Algarni, H. (2022). Recent advances of sustainable textile fabric coatings for UV protection properties. *Coatings*, 12(10), 1597.
- Bayda, S., Adeel, M., Tuccinardi, T., Cordani, M., & Rizzolio, F. (2019c). The history of Nanoscience and Nanotechnology: From Chemical–Physical applications to Nanomedicine. *Molecules*, 25(1), 112.
- Borazan, İ., Üzümcü, M. B., & Kaplan, M. (2019). Utilization of metallic fibers in textiles. *International Congress of Innovative Textiles*.
- Cernuto, G., Rusconi, F., Masciocchi, N., Guagliardi, A., & Colonna, G. M. NANOTECNOLOGIE PER L'INDUSTRIA TESSILE.
- Chatterji, A., Banerjee, D., Billiar, T. R., & Sengupta, R. (2021). Understanding the role of S-nitrosylation/nitrosative stress in inflammation and the role of cellular denitrosylases in inflammation modulation: Implications in health and diseases. *Free Radical Biology and Medicine*, 172, 604-621.
- Chen, G., Xiao, X., Zhao, X., Tat, T., Bick, M., & Chen, J. (2021). Electronic textiles for wearable Point-of-Care systems. *Chemical Reviews*, 122(3), 3259–3291.
- Chen, G., Xiao, X., Zhao, X., Tat, T., Bick, M., & Chen, J. (2022). Electronic Textiles for Wearable Point-of-Care Systems. *Chemical reviews*, 122(3), 3259–3291. <https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00502>
- Cho, G., Jeong, K., Paik, M. J., Kwun, Y., & Sung, M. (2011). Performance evaluation of textile-based electrodes and motion sensors for smart clothing. *IEEE Sensors Journal*, 11(12), 3183-319.
- Contuzzi, N.; Casalino, G.; Boccaccio, A.; Ballini, A.; Charitos, I.A.; Bottalico, L.; Santacrose, L. Metals Biotribology and Oral Microbiota Biocorrosion Mechanisms. *J. Funct. Biomater.* 2023, 14, 14.
- Das, R., Ambardekar, V., & Bandyopadhyay, P. P. (2021). Titanium dioxide and its applications in mechanical, electrical, optical, and biomedical fields. *Titanium Dioxide-Advances and Applications*.
- Davidson, A., Al-Qallaf, B., & Das, D. B. (2008). Transdermal drug delivery by coated microneedles: Geometry effects on effective skin thickness and drug permeability. *Chemical Engineering Research and Design*, 86(11), 1196-1206.
- Edmison, J.; Jones, M.; Nakad, Z.; Martin, T. Using piezoelectric materials for wearable electronic textiles. In *Proceedings of the 6th International Symposium on Wearable Computers (ISWC)*, Seattle, WA, USA, 7–10 October 2002; pp. 41–48.
- Eliche-Quesada, D., Pérez-Villarejo, L., & Sánchez-Soto, P. J. (2019). Introductory chapter: Ceramic Materials - Synthesis, Characterization, Applications and Recycling. In *IntechOpen eBooks*.
- Fang, Y., Chen, G., Bick, M., & Chen, J. (2021). Smart textiles for personalized thermoregulation. *Chemical Society Reviews*, 50(17), 9357-9374.
- Farooq, A. S., & Zhang, P. (2021). Fundamentals, materials and strategies for personal thermal management by next-generation textiles. *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, 142, 106249.

- Festas A., Ramos A., Davim J. (2020). Biomateriali per dispositivi medici – Una revisione. Atti dell'Institution of Mechanical Engineers, Parte L: Journal of Materials: Design and Applications, 234(1):218-228.
- Feynman, R. (2018). There's plenty of room at the bottom. In Feynman and computation (pp. 63-76). CRC Press.
- Foster, B. (2017). 1. The World of Nanotechnology (pp. 1-40). De Gruyter: Boston.
- Fu, X., Cai, J., Zhang, X., Li, W., Ge, H., & Hu, Y. (2018). Top-down fabrication of shape-controlled, monodisperse nanoparticles for biomedical applications. *Advanced Drug Delivery Reviews*, 132, 169–187.
- Fuhrhop, S., Lamparth, S., & Heuer, S. (2009, November). A textile integrated long-term ECG monitor with capacitively coupled electrodes. In 2009 IEEE Biomedical Circuits and Systems Conference (pp. 21-24). IEEE.
- Fung, E., Järvelin, M. R., Doshi, R. N., Shinbane, J. S., Carlson, S. K., Grazette, L. P., Chang, P. M., Sangha, R. S., Huikuri, H. V., & Peters, N. S. (2015). Electrocardiographic patch devices and contemporary wireless cardiac monitoring. *Frontiers in physiology*, 6, 149.
- Ge, Q., Chu, J., Cao, W., Yi, F., Ran, Z., Jin, Z., ... & Novoselov, K. S. (2022). Graphene-Based Textiles for Thermal Management and Flame Retardancy. *Advanced Functional Materials*, 32(42), 2205934.
- Hsu, P. C., Song, A. Y., Catrysse, P. B., Liu, C., Peng, Y., Xie, J., ... & Cui, Y. (2016). Radiative human body cooling by nanoporous polyethylene textile. *Science*, 353(6303), 1019-1023.
- Husen, A., & Siddiqi, K. S. (Eds.). (2023). *Advances in smart nanomaterials and their applications*. Elsevier.
- Jain, P. K., & Tiwari, A. K. (2014). Heart monitoring systems--a review. *Computers in biology and medicine*, 54, 1–13.
- Jeong, S. M., Yang, J., Seo, K., Seo, H. S., Ju, S., & Lim, T. (2024). Fiber-based hydrophobic and stretchable UV-photochromic textile. *AIP Advances*, 14(1).
- Julier, Z., Park, A. J., Briquez, P. S., & Martino, M. M. (2017). Promoting tissue regeneration by modulating the immune system. *Acta biomaterialia*, 53, 13-28.
- Kargozar, S., & Mozafari, M. (2018). Nanotechnology and Nanomedicine: Start small, think big. *Materials Today: Proceedings*, 5(7), 15492–15500.
- Karoda, K., Singh, Y., Anand, K. J., Singh, S., & Yadav, V. K. (2023). Chapter-7 Advances in Microscopy: Exploring the Nanoscale World. *BIOLOGICAL SCIENCES*, 77, 97.
- Kishore, K., Pandey, A., Wagri, N. K., Saxena, A., Patel, J., & Al-Fakih, A. (2023). Technological challenges in nanoparticle-modified geopolymer concrete: A comprehensive review on nanomaterial dispersion, characterization techniques and its mechanical properties. *Case Studies in Construction Materials*, e02265.
- Kubicek, J., Fiedorova, K., Vilimek, D., Cerny, M., Penhaker, M., Janura, M., & Rosicky, J. (2020). Recent trends, construction, and applications of smart textiles and clothing for monitoring of health activity: A comprehensive multidisciplinary review. *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, 15, 36-60.
- Kumar, T., Pandey, R. K., Kumar, R., Sudheep, C. V., Sreelakshmi, S., Awasthi, S., ... & Singhal, R. (2023). Historical Perspective of Nanotechnology and Functionalized Nanomaterials. In *Functionalized Nanomaterials Based Supercapacitor: Design, Performance and Industrial Applications* (pp. 3-24). Singapore: Springer Nature Singapore.
- Lakhdar, Y., Tuck, C., Binner, J., Terry, A., & Goodridge, R. (2021). Additive manufacturing of advanced ceramic materials. *Progress in Materials Science*, 116, 100736.
- Langereis, G. R., Bouwstra, S., & Chen, W. (2013). Sensors, actuators and computing systems for smart textiles for protection. In *Smart textiles for protection* (pp. 190-213). Woodhead Publishing.

- Lee, J., Kwon, H., Seo, J., Shin, S., Koo, J. H., Pang, C., ... & Lee, T. (2015). Conductive fiber-based ultrasensitive textile pressure sensor for wearable electronics. *Advanced materials*, 27(15), 2433-2439.
- Lee, S. M., Sim, K. S., Kim, K. K., Lim, Y. G., & Park, K. S. (2010). Thin and flexible active electrodes with shield for capacitive electrocardiogram measurement. *Medical & biological engineering & computing*, 48(5), 447–457.
- Liao, C., Li, Y., & Tjong, S. C. (2020). Visible-light active titanium dioxide nanomaterials with bactericidal properties. *Nanomaterials*, 10(1), 124.
- Libertino, S., Plutino, M. R., & Rosace, G. (2018, July). Design and development of wearable sensing nanomaterials for smart textiles. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 1990, No. 1). AIP Publishing.
- Lin, C. C., Chang, C. F., Lai, M. Y., Chen, T. W., Lee, P. C., & Yang, W. C. (2007). Far-infrared therapy: a novel treatment to improve access blood flow and unassisted patency of arteriovenous fistula in hemodialysis patients. *Journal of the American Society of Nephrology*, 18(3), 985-992.
- Lin, C. C., Liu, X. M., Peyton, K., Wang, H., Yang, W. C., Lin, S. J., & Durante, W. (2008). Far infrared therapy inhibits vascular endothelial inflammation via the induction of heme oxygenase-1. *Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology*, 28(4), 739–745.
- Liu, L., Xu, W., Ding, Y., Agarwal, S., Greiner, A., & Duan, G. (2020). A review of smart electrospun fibers toward textiles. *Composites Communications*, 22, 100506.
- Mabrouk, M., Das, D. B., Salem, Z., & Beherei, H. H. (2021). Nanomaterials for biomedical applications: production, characterisations, recent trends and difficulties. *Molecules*, 26(4), 1077.
- Mahato, S., Pathak, L. K., Sweta, S., & Choubey, D. K. (2024). Wearable Smart Technologies: Changing the Future of Healthcare. In *Machine Learning in Healthcare and Security* (pp. 130-148). CRC Press.
- Mamede, J.; Macedo, D.F.; Maceiras, A.; Silva, A.P. Reinforcement of the Ceramic Matrix of CaO-ZrO₂-MgO with Al₂O₃ Coarse Particles. *Ceramics* 2022, 5, 148–160.
- Margetts, L., & Sawyer, R. (2007). Transdermal drug delivery: principles and opioid therapy. *Continuing education in anaesthesia, critical care & pain*, 7(5), 171-176.
- Marin, E., Boschetto, F., & Pezzotti, G. (2020). Biomaterials and biocompatibility: An historical overview. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, 108(8), 1617–1633.
- Marin, E., Boschetto, F., & Pezzotti, G. (2020b). Biomaterials and biocompatibility: An historical overview. *Journal of Biomedical Materials Research Part A*, 108(8), 1617–1633.
- Marozas, V., Petrenas, A., Daukantas, S., & Lukosevicius, A. (2011). A comparison of conductive textile-based and silver/silver chloride gel electrodes in exercise electrocardiogram recordings. *Journal of electrocardiology*, 44(2), 189–194.
- Mečņika, V., Hoerr, M., Krieviņš, I., & Schwarz, A. (2014). Smart textiles for healthcare: applications and technologies. *Rural Environment, Education, Personality*, 7, 150-161.
- Militký, J., Křemenáková, D., Venkataraman, M., Večerník, J., Martínková, L., & Marek, J. (2021). Sandwich structures reflecting thermal radiation produced by the human body. *Polymers*, 13(19), 3309.
- Militký, J., Křemenáková, D., Venkataraman, M., Večerník, J., Martínková, L., Marek, J., & Procházka, J. (2022). A review of textiles reflecting FIR produced by the human body. *Autex Research Journal*, (0).
- Munir, K. S., Wen, C., & Li, Y. (2019). Carbon nanotubes and graphene as nanoreinforcements in metallic biomaterials: A review. *Advanced Biosystems*, 3(3), 1800212.
- Nasrollahzadeh, M., Sajadi, S. M., Sajjadi, M., & Issaabadi, Z. (2019). An introduction to nanotechnology. In *Interface science and technology* (Vol. 28, pp. 1-27). Elsevier.

- Negied, N. K., Hemayed, E. E., & Fayek, M. B. (2015). Pedestrians' detection in thermal bands—Critical survey. *Journal of Electrical Systems and Information Technology*, 2(2), 141-148.
- Nunes, R. F. H. (2019). Effects of far-infrared emitting ceramic materials and cold-water immersion on recovery after different exercise-induced muscle damage protocols.
- Omenetto, F. G., Kaplan, D. L., Tao, H., Marelli, B., & Yang, M. (2020). U.S. Patent No. 10,731,046. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Otitoju, T. A., Okoye, P. U., Chen, G., Li, Y., Okoye, M. O., & Li, S. (2020). Advanced ceramic components: Materials, fabrication, and applications. *Journal of industrial and engineering chemistry*, 85, 34-65.
- Oweyung, R. E., Panzer, M. J., & Sonkusale, S. R. (2019). Colorimetric gas sensing washable threads for smart textiles. *Scientific reports*, 9(1), 5607.
- Pastore, M. N., Kalia, Y. N., Horstmann, M., & Roberts, M. S. (2015). Transdermal patches: history, development and pharmacology. *British journal of pharmacology*, 172(9), 2179–2209.
- Paul, G., Torah, R., Beeby, S., & Tudor, J. (2014). The development of screen printed conductive networks on textiles for biopotential monitoring applications. *Sensors and Actuators A: Physical*, 206, 35-41.
- Pedde, R. D., Mirani, B., Navaei, A., Styan, T., Wong, S., Mehrali, M., ... & Akbari, M. (2017). Emerging biofabrication strategies for engineering complex tissue constructs. *Advanced Materials*, 29(19), 1606061.
- Petersen, N. O. (2017). Foundations for Nanoscience and Nanotechnology. In CRC Press eBooks.
- Plannthin, D. K. (2016). Animal ethics and welfare in the fashion and lifestyle industries. *Green Fashion: Volume 2*, 49-122.
- Rashid, M. M., Simončič, B., & Tomšič, B. (2021). Recent advances in TiO₂-functionalized textile surfaces. *Surfaces and Interfaces*, 22, 100890.
- Richerson, D. W., & Lee, W. E. (2018). *Modern ceramic engineering: properties, processing, and use in design*. CRC press.
- Rivero, P. J., Urrutia, A., Goicoechea, J., & Arregui, F. J. (2015). Nanomaterials for functional textiles and fibers. *Nanoscale research letters*, 10, 1-22.
- Romanenko, S., Begley, R., Harvey, A. R., Hool, L., & Wallace, V. P. (2017). The interaction between electromagnetic fields at megahertz, gigahertz and terahertz frequencies with cells, tissues and organisms: risks and potential. *Journal of The Royal Society Interface*, 14(137), 20170585.
- Ruckdashel, R. R., Khadse, N., & Park, J. H. (2022). Smart E-Textiles: Overview of Components and Outlook. *Sensors (Basel, Switzerland)*, 22(16), 6055.
- Schoellhammer, C. M., Blankschtein, D., & Langer, R. (2014). Skin permeabilization for transdermal drug delivery: recent advances and future prospects. *Expert opinion on drug delivery*, 11(3), 393–407.
- Sheppard, A. R., Swicord, M. L., & Balzano, Q. (2008). Quantitative evaluations of mechanisms of radiofrequency interactions with biological molecules and processes. *Health physics*, 95(4), 365–396.
- Shesayar, R., Agarwal, A., Taqui, S. N., Natarajan, Y., Rustagi, S., Bharti, S., Trehan, A., Sivasubramanian, K., Muruganandham, M., Velmurugan, P., Arumugam, N., Almansour, A. I., Kumar, R. S., & Sivakumar, S. (2023). Nanoscale molecular reactions in microbiological medicines in modern medical applications. *Green Processing and Synthesis*, 12(1).
- Silva, G. A. (2004). Introduction to nanotechnology and its applications to medicine. *Surgical Neurology*, 61(3), 216–220.
- Singh, M. K., Singh, A., & Morris, H. V. (2023). Cosmeto-textiles. *Textile Progress*, 55(3), 109-163.

- Stoppa, M., & Chiolerio, A. (2014). Wearable electronics and smart textiles: A critical review. *sensors*, 14(7), 11957-11992.
- Suhag, D., Thakur, A., & Thakur, P. (Eds.). (2023). *Integrated Nanomaterials and their Applications*.
- Syduzzaman, M., Hassan, A., Anik, H. R., Akter, M., & Islam, M. R. (2023). Nanotechnology for High-Performance Textiles: A Promising Frontier for Innovation. *ChemNanoMat*, 9(9), e202300205
- Szczyglewska, P., Feliczak-Guzik, A., & Nowak, I. (2023). Nanotechnology–General Aspects: A Chemical Reduction Approach to the Synthesis of Nanoparticles. *Molecules*, 28(13), 4932.
- Taieb, A. H., Masmoudi, Y., & Vassiliadis, S. (2023). Bioceramics in Textiles: New Far Infrared Textiles Medical Applications. *Journal of Materials Science Research and Reviews*, 6(3), 419-431.
- Tribology, S. *Nanomaterials for Sustainable Tribology*.
- Tsai, M. T., Lee, I. C., Lee, Z. F., Liu, H. L., Wang, C. C., Choia, Y. C., ... & Lee, J. D. (2016). In vivo investigation of temporal effects and drug delivery induced by transdermal microneedles with optical coherence tomography. *Biomedical optics express*, 7(5), 1865-1876.
- Tseghai, G. B., Malengier, B., Fante, K. A., Nigusse, A. B., & Van Langenhove, L. (2020). Integration of conductive materials with textile structures, an overview. *Sensors*, 20(23), 6910.
- Ueno, A., Akabane, Y., Kato, T., Hoshino, H., Kataoka, S., & Ishiyama, Y. (2007). Capacitive sensing of electrocardiographic potential through cloth from the dorsal surface of the body in a supine position: a preliminary study. *IEEE transactions on bio-medical engineering*, 54(4), 759–766.
- Vaiani, L., Boccaccio, A., Uva, A. E., Palumbo, G., Piccininni, A., Guglielmi, P., Cantore, S., Santacroce, L., Charitos, I. A., & Ballini, A. (2023). Ceramic materials for Biomedical applications: An Overview on properties and fabrication processes. *Journal of Functional Biomaterials*, 14(3), 146.
- Vatansever, F. & Hamblin, M. (2012). Far infrared radiation (FIR): Its biological effects and medical applications: Ferne Infrarotstrahlung: Biologische Effekte und medizinische Anwendungen. *Photonics & Lasers in Medicine*, 1(4), 255-266.
- Volkmar, T. B. (2006). *Biofunctional Textiles and the Skin*.
- Warreth, A.; Elkareimi, Y. All-Ceramic Restorations: A Review of the Literature. *Saudi Dent. J.* 2020, 32, 365–372.
- Xu, P. J., Zhang, H., & Tao, X. M. (2008). Textile-structured electrodes for electrocardiogram. *Textile Progress*, 40(4), 183-213.
- Yang, J., & Ju, S. (2022). Washable and stretchable fiber with heat and ultraviolet color conversion. *RSC Advances*, 12(35), 22351–22359.
- Yapici, M. K., & Alkhidir, T. E. (2017). Intelligent medical garments with graphene-functionalized smart-cloth ECG sensors. *Sensors*, 17(4), 875.
- Yapici, M. K., Alkhidir, T., Samad, Y. A., & Liao, K. (2015). Graphene-clad textile electrodes for electrocardiogram monitoring. *Sensors and Actuators B: Chemical*, 221, 1469-1474.
- Yu, W., Jiang, G., Liu, D., Li, L., Chen, H., Liu, Y., ... & Kong, X. (2017). Fabrication of biodegradable composite microneedles based on calcium sulfate and gelatin for transdermal delivery of insulin. *Materials Science and Engineering: C*, 71, 725-734.
- Yu, W., Jiang, G., Liu, D., Li, L., Tong, Z., Yao, J., & Kong, X. (2017). Transdermal delivery of insulin with bioceramic composite microneedles fabricated by gelatin and hydroxyapatite. *Materials Science and Engineering: C*, 73, 425-428.

- Zhao, J., Deng, B., Lv, M., Li, J., Zhang, Y., Jiang, H., ... & Fan, C. (2013). Graphene oxide-based antibacterial cotton fabrics. *Advanced Healthcare Materials*, 2(9), 1259-1266.
- Zheng, Y., Panatdasirisuk, W., Liu, J., Tong, A., Xiang, Y., & Yang, S. (2020). Patterned, wearable UV indicators from electrospun photochromic fibers and yarns. *Advanced Materials Technologies*, 5(11), 2000564.

Ringraziamenti

Questo elaborato finale fa parte del progetto NODES, che ha ricevuto un finanziamento dal MUR- M4C2 1.5 del PNNR con il numero di convenzione ECS00000036.